

MAKTAB YOSHLARINING KASB TANLASHGA BO'LGAN MUNOSABATI

Qurbonova Umida

Sharof rashiddov nomidagi Samarqand davlat universiteti Psixologiya va ijtimoiy -siyosiy fanlar fakulteti Sotsiologiya 3 bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10810531>

Annotatsiya. Bugungi kunda jamiyatimizning 60 %dan ko'pini yoshlar tashkil qiladi ya'ni 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan qatlam .Vaholanki ular har bir jamiyatning poydevori hamdir . Ular jamiyatning davomchilari hisoblanadi va ular bunga o'z bilim va salohiyatlari ko'nikmalari bilan hissa qo'shishadi. Buning uchun esa ular avallo oldilariga to'g'ri maqsad qo'yib intillishlari kerak va bu oila avval maktab ostonasidan boshlanadi . Ularning jamiyatda o'z o'rinlarini topib ketishlari ularning qanchalik tog'ri kasb tanlashlariga bog'liq va va buning uchun ularda yetarlicha bilim va ma'lumotga ega bo'lishlari kerak . Ushbu maqolada shu mavzuni atroflicha yoritishga harakat qildik.

Abstract. Today more than 63% of our society is made up of young people that is between the ages of 18 and 30 .However they are also the foundation of every society.They are successors of the society and they contribute to it with their knowledge and skills. For this they must first set the right goal and strive for it and this family starts from the threshold of the school . Their finding their place in society depends on how well they choose a profession and for this they need to have enough knowledge and education in this article we tried to cover this topic in detail.

Аннотация. Сегодня более 60% нашего общества составляют молодежь то есть в возрасте от 18 до 30 лет . Однако они также являются основой любого общества . Они являются наследниками общества и вносят в него свой вклад своими знаниями и умениями. Для этого они должны сначала поставит правильную цель и стремиться к ней и начинаться это семья с порога школы . От того насколько удачно они выберут профессию зависит их нахождения своего места в обществе а для этого им необходимо иметь достаточно знаний и образования . В этой статье мы постарались подробно осветить эту тему.

Yoshlar – bu shaxsning shakillanishi ,jamiyatning to/liq va tolaqonli a'zpsi sifatida ro'y berishi uchun zarur bo'lgan bilimlar ,ijtimoiy qatlamlar va me'yorilarni o'zlashtirishi tushuniladigan ulg'ayish bosqichidan o'tadigan odamlar va ular turli bosqichlardan turli davrlardan o'tib ulg'ayishadi . Shunday bosqichlardan biri bu kasb tanlash .

Zamonaviy yoshlar uchun kasb tanlash – bu qiyin dilemma .Kasb tanlashda ularning ko'pchiligi o'z xohish – istaklari va afzalliklariga emas ,balki hayot sharoitlariga tayanadi ; ota -oasining fikri daromadi , martabasi o'sishi obro'si . Boshqalarning fikrini ustun korishadi , odamlarning eng muhim hayotiy qismlarini unitishadi:ularning istaklari qiziqishlari temperamenti.Ushbu omillarning yo'qligi ko'pincha yaxsh natijalarga olib kelmaydi. To'g'ridan tog'ri mehnat muhitiga kirib yosh mutaxasis noto'g'ri faoliyat sohasini notog'ri kasbni tanlaganini anglaydi “Uniki emasligi tushunadi”

Moskvada aynan yoshlarning kasb tanlashlari bo'yicha tadqiqot o'tkazilgan va ushbu tadqiqot quyidagi natijani bergan.

Moskva 2021 – yil 24 -yanvar VTisOM

Yoshlarning yarmi (18-14 yoshlar)o'zlarining sevimli mashg'ulotlari va qiziqishlari 48%, ular ko'pincha ish haqi va obro'siga har biri 23% shuning dek kasbga bo'gan talabga qaragan

holda kasb tanlaydilar. Mehnat bozori va tasodif 13%. Ushbu yosh toifasi uchun kasb tanlashda kasbning nufuzi va martaba imkoniyatlari boshqa yoshdagi fuqorolarga qaraganda muhimroqdir.

25-34 yoshdagilarning uchdan bir qismi kasb tanlashda ko'proq o'z manfaatlarini 32% hissa hisobida 23% va tasodif 21% ga asoslanadi.

Xuddi shunday ushbu ko'rsatkichlar har bir davlatda turlicha. Aynan kasb tanlashda kasbga yo'naltirishda AQSH tajribasi umuman o'zgacha ushbu davlatda kasbning o'zi 3 ga bo'linadi bular profession occupation va job va ularning ishlatilishi ham turlicha. Bular quyidagi ma'nodagi ishlatiladi JOB bu so'z kasb degan ma'noni anglatadi ammo bu kasb bizda ishchi bilan teng. Occupation bu ham kasb degani ammo bu bizda bir so'z bilan aytganda ish yurutuvchi degan ma'noni anglatadi. Profession bu ham kasb degan ma'noni anglatadi bizda bu so'z o'qituvchi bilan teng. yana ham ochiqroq qilib aytsam bizda biror kasb egasi misol uchun quruvchi hamma ishni o'zi qiladi qurayotgan inshoot uchun rejani ham o'zi tuzadi qolganlarga ham o'zi urgatadi binoni ham o'zi quradi ammo AQSHda bunday emas ular har bir ish taqsimlangan oddiy quruvchi bu davlatda binoni quradigan quruvchi boshqa bino uchun reja tuzib beruvchi boshqa aynan ushbu kasb b'yicha o'rgatadigan ushbu kasb haqida ma'lumot beradigan boshqa. Xuddi shuning uchun ham kasb atamasining ishlatilishi ham turlicha. Bundan tashqari bolalarni kasbga yo'naltirish ham aynan bolaning kichkinaligidan boshlanadi. Ya'ni bolaning oddiy o'yinchoq o'yinashidan boshlanadi. Bola qaysi o'yinchoqni ko'p o'ynayapti qaysi o'yinchoqlar unga yoqadi xuddi shu narsalarga qarab bola kelajakda qaysi kas egasi bo'ladi aniqlashadi va bollaigidan shu kasb uchun tayyorlashadi.

Bugungi kunda ham yurtimizda olib borilayotgan islohotlar ham ishsizlikni kamaytirishga va malakali mutaxassislarini tayyorlash hamda kambag'allikni qisqartirishga qaratilmoqda. Va buning uchun juda ko'p qarorlar va farmoyishlar chiqarilmoqda. Misol uchun yangi tahrirdagi konstitutsiyamizning 44-50-51-57-77-79-moddalari aynan talimga qaratilgan bundan tashqari maktablarda kasbga o'rgatish bo'yicha qonunlar ham qabul qilingan O'zbekiston respublikasi prezidentining "Kambag'al va ishsiz fuqorolarni tadbirkorlikka jalb qilish, ularning mehnat faolligini oshirish va kasb-hunarga o'qitishga qaratilgan hamda aholi bandligini taminlashga oid qo'shimcha choralar tadbirlar to'g'risida" 2020-yil 11-avgustdagi PQ-4804 son qarori bunga yaqqol misol bo'la oladi. bunda tashqari 2020-yil 20-yanvar kuni Prezidentimiz raisligida o' maktablarda xorijiy tillar va kasbga o'rgatish tizimini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'tkazilgan kengaytirilgan yig'lishda yuqoridagi kabi muammolarni bartaraf etish maqsadida tuman va mahallalarning xususiyatidan kelib chiqib o'quvchilar maktabning o'zida 64-xil ishchi kasblar o'rgatiladigan bo'ldi. Bularning barchasi ishsizlikni kamaytirishga qaratilgan ishlaridir. SHunisi achinarliki shuncha qulay sharoitlar yaratilishiga qaramaybaribir bugungi kunda juda ko'plab yoshlarimiz ishsiz va bo'shvaqtlari ko'pligidan noto'ri yo'llarga kirib ketmoqda. Bu birgina kasbni to'ri tanlay olmasligi oqibatida bo'layabdi. Nafaqat ishsizlar o'rtasida balki bugungi kunda oliy talim muassasalari talabali turli xil kasblar o'rtasida ham ko'lab qonun buzarluklar sodir bo'lmoqda. Bularga sabab nimada? Bularning hammasi kasbga bo'lgan ishiga bo'lgan mehning yo'qligidan yuqorida aytganimdan kasb tanlayotganda o'z g'alar fikri asosida tanlayotganliklari va kun kelib tanlagan kasblaridan zerikish o'z ishiga yuzaki qarash shunchaki qo'l Uchida bajarish kabi holatlarni keltirib chiqarmoqda. Qachonki biz tanlagan kasbimizga mehir berar ekanmiz anashundagina biz yaxshi natijaga erishamiz buning uchun bolalikdan maqsadni aniq qilib qo'yishimiz, ota-onalar farzandlaridagi qiziqishni qobiliyatni vaqtida to'ri anglashlari va ularga to'ri yo'l korsatishlari kerak. Maktablarda turli kasb egallari o'z kasblarining ustalari kelib kasblarining qiyinchiligi va yengilliklari haqida mahorat darslari o'tishlari kerak. Kasb

tanlayotganda uning moddiy toniga qiyinchiliglariga emas balki qobiliyatiga qiziqishlariga qarab tanlash juda muhim. Bundan tashqari kasb tanlashda salohiyat juda muhim. Bugungi kunda yurtimizda olib borilayotgan yana ba’zi ishlar haqida ham to’xtalayotgan bo’lsak bularning hammasi Taslim sifatini yaxshilash yuzasidan chora tadbirlar va qachonki biz mukammal bilimga ega bo’lsakgina biz kuchli kadir bo’lib yetishamiz. 2018 -yil 25- yanvar O’zbekiston respublikasi prezidentining “ummiy o’rta o’rta maxsus va kasb hunar talim tizimini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to’risida : PF -5313 sonli qarori ham aynan yoshlarni kasbga yo’naltirishga qaratilgan:

“Ishsiz fuqarolarimizni kasb -hunarli qilib hayotga yo’llanma berish uchun mana shunday sharoitlarni tashkil qilyapmiz .Bundan unimli foydalanib kasbni yaxshi o’rgansangiz sizlar ish emas ish sizlarni izlaydi daromadingiz yuqori bo’ladi .Necha yoshga kirishdan qattiy nazar o’qigan izlagan kasb egallagan odam qadirli bo’ladi. Men sizlarni shunday qadirli bo’lishlaringizni istayman.”

SHAVKAT MIRZIYOYEV

REFERENCES

1. O’zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi (Mazkur yangi tahrirdagi O’zbekiston respublikasi Konstitutsiyasi 2023-yil 30- aprel kuni o’tkazilgan O’zbekiston Respublikasi referendumida ovoz berish yo’li orqali qabul qilingani)
2. Kambag’al va ishsiz fuqarolarni kasb – hunarga o’qitish tizimini takomillashtirish haqidagi mehnat faoliyat organlar faoliyatini samaradorligini oshirish bo’yicha qo’shimcha chora tadbirlar to’g’risida”2021-yil 11- avgustdagi PQ-4804-son qarori nizomi.